

Recursos audiovisuales en la escuela de hoy

Los docentes deben encontrar la pertinencia pedagógica del recurso que vayan a utilizar como herramienta didáctica para alcanzar aquellos fines educativos que hayan establecido previamente en relación con la asignatura. Si hacemos referencia al concepto de adecuación, hablamos de la factibilidad de los recursos visuales para su implementación en el aula. Debemos hacer uso de aquellos que utilicen un vocabulario comprensible con el que estén familiarizados los alumnos, adaptando, de este modo, el recurso seleccionado. Es decir, el contenido que se exponga a los alumnos mediante los medios audiovisuales debe ser descifrables de acuerdo con los conocimientos previos que presentan frente a un tema determinado.

En la actualidad, los estudiantes se encuentran más relacionados que nunca a los recursos audiovisuales, y el tiempo que dedican a su consumo, la variedad de formatos y del manejo de las nuevas tecnologías. Es por este motivo que las series o videojuegos, por ejemplo, ya se contemplan para ser empleados como recurso didáctico y su consumo con fines educativos puede ser llevado a cabo fuera del horario escolar; hechos sin duda novedosos respecto a anteriores décadas. La comunidad educativa tiene que trabajar en equipo para motivar al estudiante en sus estudios, la constante comunicación entre el núcleo familiar y la escuela garantizarán el logro de los objetivos educativos a alcanzar ya que la enseñanza siempre ha tenido una finalidad la formación en múltiples conocimientos, de habilidades y capacidades tanto para desarrollar alguna actividad o solución de problemas que se presentan en el diario vivir y formación de valores que pondrá en práctica.

Los recursos audiovisuales son de suma importancia ya que despiertan el interés y ganas de trabajar de cada estudiante, los cuales se han ido implementando desde la historia y el adelanto de la tecnología, dando paso al uso de estas en el desarrollo de contenidos en la clase, gracias a ellos ayudan al docente a presentar material para interactuar con los alumnos de una manera activa y lúdica. Los recursos audiovisuales ayudan al docente a preparar materiales, diseñar actividades, experiencias y proyectos de aprendizaje para de esta manera acompañar, orientar y estimular al estudiante durante la adquisición de conocimientos

Ruth Magaly Gómez-Gómez
<https://orcid.org/0000-0002-1672-7015>